

MIRZO ULUG'BEKNING IJTIMOYIY ISLOHOTLARI, ZAMONAVIY JAMIYAT UCHUN AHAMIYATI (IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLIL).

Hamdamov Islom Akramovich

Samarqand davlat chet tillar instituti dotsenti
falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
+998933566284 // hamdamovislom79@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14847903>

Аннотасија. Mirzo Ulug'bek adolatli hukmdor, ilm-fan homiysi va ijtimoiy islohotchi sifatida tarixda muhim iz qoldirgan. Uning hukmronlik davrida olib borgan islohotlari, jamiyatning barcha jabhalariga, jumladan, ilm-fan, me'morchilik, shaharsozlik, obodonchilik ishlariga katta ta'sir ko'rsatib, mamlakatda barqarorlik o'rnatilib, aholining turmush tarzi yaxshilandi. Jamiyatda, adolat, insonparvarlik, ezgulik g'oyalari rivojlanib, xalqning ma'naviy tafakkuri yuksaldi. Uning o'zi ham serqirra olim sifatida astronomiya, matematika, handasa, adabiyot, musiqa, tarix kabi fan sohalarining rivojiga bevosita o'z hissasini qo'shgan o'rta asrlarning atoqli olimi, mutafakkiri bo'lgan. Mirzo Ulug'bek shaxsi va uning ilmiy-ma'naviy merosi bugungi globallashuv davrida ham aktualligini saqlab qolgan.

Калит со'злар: ijtimoiy, ilmiy-ma'naviy meros, "Zij", ilm-fan, me'morchilik, shaharsozlik, obodonchilik, adolat, insonparvarlik, ezgulik g'oyalari. Samarqand madrasasi, rasadxona, falsafa, astronomiya, matematika, tarix, renessans.

Аннотация. Мирзо Улугбек оставил значительный след в истории как справедливый правитель, покровитель науки и социальный реформатор. Реформы, проведенные им в годы правления, оказали значительное влияние на все сферы жизни общества, включая науку, архитектуру, градостроительство и благоустройство, установив стабильность в стране и улучшив образ жизни населения. В обществе развивались идеи справедливости, гуманности, добра, росло духовное мышление народа. Он сам был выдающимся ученым и мыслителем Средневековья, который, будучи разносторонним ученым, внес непосредственный вклад в развитие таких научных направлений, как астрономия, математика, геометрия, литература, музыка и история. Личность Мирзо Улугбека, его научное и духовное наследие остаются актуальными и в современную эпоху глобализации.

Ключевые слова: социальное, научное и духовное наследие, «Зидж», наука, архитектура, градостроительство, озеленение, справедливость, гуманизм, идеи добра. Самаркандское медресе, обсерватория, философия, астрономия, математика, история, Возрождение.

Abstract. Mirzo Ulugbek left a significant mark in history as a just ruler, patron of science and social reformer. The reforms he carried out during his reign had a great impact on all aspects of society, including science, architecture, urban planning, and landscaping, establishing stability in the country and improving the lifestyle of the population. The ideas of justice, humanity, and

goodness developed in society, and the spiritual thinking of the people rose. He himself, as a versatile scientist, was an outstanding scientist and thinker of the Middle Ages, who directly contributed to the development of such scientific fields as astronomy, mathematics, geometry, literature, music, and history. The personality of Mirzo Ulugbek and his scientific and spiritual heritage remain relevant even in today's era of globalization.

Keywords: social, scientific and spiritual heritage, "Zij", science, architecture, urban planning, landscaping, ideas of justice, humanity, goodness. Samarkand madrasa, observatory, philosophy, astronomy, mathematics, history, Renaissance.

Ulkan saltanatning vorisi Mirzo Ulug'bek qariyb qirq yil mobaynida Movarounnahr adolatli, insonparvar, donishmand hukmdori sifatida xalqning tinchligi, totuvligi, madaniyatni taraqqiy toptirish yo'lida ulkan shijoatini ko'rsatdi. Mirzo Ulug'bek asli ismi Muhammad Tarag'ay, Amir Temurning besh yillik yurishida tarixiy Eronning Sultoniya shahrida tug'ilgan. Mirzo Ulug'bekning tug'ilishi haqida quyidagi tarixiy manbalar keng ma'lumotlar keltiriladi. Jumladan, SHarafuddin Ali YAzdiyning "Zafarnoma"[9], Hofizi Abruning "Zubdat at-tavorix"[2-326] asarlarida keng yoritilgan. Amir Temur hozirgi Iroqning Mordin qal'asini zabt etishi vaqtida, bo'lajak davlat arbobi va buyuk mutafakkir dunyoga keldi va Sohobqiron ushbu shahar aholasiga omonlik berib, adolatli qaror qabul qilib, o'zining mashhur "Kuch adolatda" shioriga sodiq qolgan edi edi. Mirzo Ulug'bek Soqironning sevimli nabirasi bo'lganligini, Ibn Arabshohning "Ajoib al-maqdur fi tarixi Tamur"[7] asarida keltirilgan ma'lumotlardan ham ko'rishimiz mumkin. Jumladan, asarda ko'proq siyosiy masalalar yoritilgan bo'lsada, oddiy xalq hayoti, ushbu davrdagi to'ylar, bazmlar haqida ham ma'lum darajada tasavvur hosil qilish imkonini beradi. Jumladan, muallif Mirzo Ulug'bekning nikoh to'yiga bag'ishlab o'tkazilgan tantanalarni o'z ko'zi bilan ko'rib, jonli guvohi bo'lgan. Ibn Arabshohning hokimlar, katta er egalarining dabdabali hayotini yaqqol yoritib o'tadi. Anglashimiz mumkinki, ushbu tadbirlar bir tomondan hukumron sinflar shon-shuxratini ko'rsatsada, ikkinchi tomondan dabdabali tadbirlarda oddiy mehnatkash xalq ommasining ishtirok etishi jamiyatdagi ijtimoiy adolatni ko'rsatib beradi. Ibn Arabshoh to'y marosimini quyidagicha tasvirlaydi: Keyin u o'g'li SHohruxning farzandi, o'zining ziyorat nabirasi Ulug'bekni uylantirishga kirishdi. Temur Samarqand ahliga zebi-ziynatga o'ralishini ular ustidan jabru sitamlarni ko'tarib, soliq va to'lovlardan ozod qilishni, ularga omonlik bisotini yozishni, aholidan katayukichik, yuqori-quyi kishilarga fazlu ehson bilan muomala qilishni, o'z erlarida qilich yalang'ochlamaslik, zulm va nohaqlik joriy qilmasliklari, hamda ularga o'z zebu-ziynatlari bilan Samarqand etagida joylashgan Konigil deb ataladigan joyga

chiqishlarini amr qildi.so'ngra Temur podshohlar, sultonlar, toju taxtlar egalari bo'lgan ustunlarga boqqa chiqib, unda yoyilishlarini amr qildi[4]. Mirzo Ulug'bek Temuriylar sulolasidan etishib chiqqan, davlat arbobi va buyuk dahodir. Mirzo Ulug'bek ezgulik, insonparvarlik, adolat, sahiylik timsoli edi. CHunki, aynan unga ushbu xususiyatlar Sohibqiron va ustozlarining ma'naviy tarbiyasining mahsuli edi. Amir Temur ta'kidlashiga ko'ra: ... saltanatga da'vogarlik qilgan har bir kishi saltanat sha'ni-martabasiga loyiq ish tutishi va unga muvofiq bo'lishi zarur. Uzoqni ko'rolmagan hukmdor yaqinlari balolariga giriftor bo'ladi. Ammo yaqinni ko'rib ish tutgan hukmdor ham xato qiladi. Amir Temur nabirasiga har doim toleingda bitilgan bo'lsa hukmdor bo'lursan, ammo kim bo'lmagin musulmon bo'l, hech kimsaga haqsizlik qilma, sababsiz ranju ozor etkazma, to'g'rilik to'nini kiygin. Faqirlar va ojizlarga har qanday sharoitda muruvvat ko'rsat, - deb ta'lim-tarbiya bergan edi. Mirzo Ulug'bek bobosining qo'l ostingdagilarning qalbiga faqat yaxshilik bilan joy top, aks holda quvvutsiz qolursan va unutilarsan, degan yo'l yo'rig'ini yoshlik chog'idan botinan va ruhan o'zlashtirib, butun hayoti davomida ularga qat'iy amal qilgan. Demak, Mirzo Ulug'bekning ijtimoiy-siyosiy faoliyati va alloma bo'lib shakllanishida ushbu o'gitlar muhim ahamiyat kasb etgan. Mirzo Ulug'bek hokimlik qilgan davrda, mamlakat tashqi va ichki mudofaasini mustahkamladi, oqilona siyosat yurgizganligi sababli, mamlakatda qirq yil hukumronlik qildi. Mirzo Ulug'bekning hayoti va faoliyati davomida qilgan islohotlarini quyidagi mezonlar bo'yicha ko'rib chiqamiz. Jumladan, jamiyat rivojlanishini hamma davrda ham ta'lim-tarbiya belgilab bergan, demak hukmdor va alloma dastlab e'tiborni ta'limga qaratgan. Mirzo Ulug'bek yoshligidanoq temuriylar saroyning siyosiy muhitida, olimlar, shoirlar ta'sirida ta'lim va tarbiyasida o'sdi va ulg'aydi.

Mirzo Ulug'bek yoshligidan o'z davrining yirik olimlari bo'lgan Mavlono Ahmad, Qozizoda Rumiylardan saboq oladi. Mirzo Ulug'bek ustozlaridan, ayniqsa astronomiya, matematika, geometriya, geografiyaga oid bilimlarni chuqur egallaydi. Oqibatda, yigirma yoshlarida o'z davrining yirik olimlaridan biri bo'lib etishadi. Mirzo Ulug'bek hukumronligi davrida Samarqand, G'ijduvon, Buxoro shaharlarida turli ilm o'choqlari, jumladan, ko'plab madrasalar, masjidlar bunyod etilib, ilm-fan rivojlanishiga katta e'tibor qaratildi. Mirzo Ulug'bek yirik madrasalar bilan bir qatorda, Samarqandda o'z davrining mashhur rasadxonasini [1-336] bunyod ettirib, o'zining falakiyot akademiyasini yaratdi. U o'zining bu maktabiga o'z zamonasining eng buyuk olimlarini jalb qilib, ularga o'zi boshchilik qilgan holda, ilmiy tadqiqotlar olib boradi. Anglashimizga ko'ra, Mirzo Ulug'bek butun iqtidorini, salohiyatini siyosiy

faoliyatdan ko'ra, ilmiy tadqiqotlarga ko'proq qaratdi. Ushbu nazariy, amaliy tadqiqotlarning natijasi sifatida, akademiya olimlari hamkorligida, o'z davrining mashhur asari "Ziji jadidi Ko'rogoniy" asari yozib tugatildi. Demak, Mirzo Ulug'bekning eng yirik ijtimoiy islohotlaridan biri ta'lim va ilm-fan rivojiga qaratilgan siyosatidir. Zamonaviy ta'lim tizimi bilan qiyoslaganda, Mirzo Ulug'bek joriy etgan ta'lim usullar hozirgi akademik standartlarga yaqin bo'lgan. Masalan, uning madrasadagi ta'lim metodlari Evropadagi o'rta asr universitetlari bilan o'xshashlikka ega edi. Bundan tashqari, uning rasadxonasidagi ilmiy yutuqlar Kopernik va Tixo Brage kabi olimlar tomonidan ilmiy manba sifatida ishlatilgan. Mirzo Ulug'bekning ijtimoiy tenglik va manaviy-ma'rifiy taraqqiyotiga oid islohotlari orasida jamiyatning barcha qatlamlarini ta'lim va ilm-fanga jalb etishga qaratilgan choralar muhim o'rin tutgan. U ilm olishda insonlarning ijtimoiy maqomiga emas, qobiliyatlariga ko'proq e'tibor bergan. Bu esa ijtimoiy tenglik va ma'rifat taraqqiyotiga yo'l ochgan. Hozirgi davrda jahonda tenglik, inklyuziv ta'lim va ijtimoiy adolat tamoyillari demokratik jamiyatlar uchun asosiy tamoyillardan biri bo'lib qolmoqda. Mirzo Ulug'bekning bu boradagi yutuqlari hozirgi ijtimoiy islohotlar uchun ham namuna bo'lishi mumkin. Bizga ma'lumki, har qanday davlatning rivojlanishini belgilab beruvchi omillardan biri mamlakatda o'tkazilgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarga bog'liq. Demak, biz temuriy zoda Mirzo Ulug'bekning mamlakat ijtimoiy hayotini yaxshilash uchun bir qator islohatlarini amalga oshirgan. Amir Temur va uning vorislari davrida mamlakatda davlat, jamiyat va shaxs manfaatlari uyg'unlashtirildi. Buning natijasida jamiyat taraqqiyoti ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy barkamollikka erishildi. SHu jihatdan Amir Temur va temuriylar barpo etgan ijtimoiy davlat nomi butun jahonda mashhurlikka erishdi. Demak, Mirzo Ulug'bekning jamiyatda adolatni qaror toptirishga qaratilgan g'oyalari, bugungi dunyodagi tenglik, inson huquqi, erkinligi kabi mezonlarga mos tushadi. Mirzo Ulug'bekning iqtisodiy islohotlari ham ijtimoiy taraqqiyotga ta'sir qilgan. U xalq farovonligini o'ylab, dehqonchilikka, savdo yo'llarini tiklashga, bozorlarni rivojlantirish va hunarmandchilikni qo'llab-quvvatlashga e'tibor qaratgan. Bu chora-tadbirlar xalq farovonligini oshirishga xizmat qilgan. Jumladan, Mirzo Ulug'bek "otliq qo'shin o'tish chog'ida dehqonlarning erlarini toptash va ekinlarini yakson bo'lishidan va raiyatni talon-tarojdan saqlash uchun qator choralar ko'rdi[5-70]. Bundan ko'rinadiki, Mirzo Ulug'bek hukumronligi davrida xalq manfaati har narsadan ustun turgan. Mamlakatda irrigatsiya ishlari ayniqsa rivoj topib, dashtlarga suv chiqarilib, yangi erlar o'zlashtirildi va bu ishlar doimo hukumdor tomonidan qo'llab-quvvatlandi.

Mirzo Ulug'bek davrida dehqonlar bir-ikki yil davomida soliq va to'lovlardan ozod etildi. SHuningdek, Buxoro vohasidagi Somonjuq dashtiga suv chiqarilib, yangi erlar o'zlashtiriladi[6-117]. Mirzo Ulug'bek mamlakat rivoji uchun Samarqand va Buxoroda, Xorazmda, Hirotida[3-270] kumush tangalar zarb qilgan va tangalarida Amir Temur davlatining tamg'asi aks etgan. Ta'kidlash kerakki, tanga pullarda: "Hazrat Temur Ko'ragon himmatidan Ulug'bek Ko'ragon himmatidan Ulug'bek Ko'ragon so'zim" – deya qayd etilgan. CHunonchi, Mirzo Ulug'bekdan boshqa bironta temuriylar Amir Temur va o'z nomini qo'shib tanga zarb qilmagan. Anglashimizga ko'ra, pul ilohoti mamlakatda savdoni tartibga solgan bo'lsa, masalaning boshqa tomonidan tobe hududlarni itoatda tutib, markazga bo'ysundirishning qulay vositasi ham bo'lgan. SHuningdek, Mirzo Ulug'bek mamlakatda savdo-sotiq ishlarini rivojlantirish va tartibga solish mis pullarni zarb qildirgan va tangalarni old tomonidagi besh burchak shaklida tasvirlangan yulduzcha o'rtasiga "zarb Samarqand adliya" - deb yozdirgan bo'lsa, orqa tomoniga esa bu pullarning zarb qilingan yili arabcha so'zlar bilan yozilgan[8-65]. CHunki ushbu pullar xalqaro savdoda ham keng ishlatilgan. Mirzo Ulug'bekning iqtisodiy siyosati, ya'ni dehqonlarni, tadbirkorlarni, ishlab chiqaruvchilarni qo'llab quvvatlashga qaratilgan islohotlari Temuriylar davlatini rivojiga yordam bergan, bu yondashuvlar hozirgi davrda o'tkazilayotgan islohotlarga aynan mos tushadi. Xulosa shuni qayd etish mumkinki, Mirzo Ulug'bek nafaqat ilm-fan va madaniyat sohasini rivojlantirish bilan bir qatorda ijtimoiy-iqtisodiy hayotni yaxshilashga ham alohida e'tibor qaratdi. CHunki, adolatlilik sifatida Mirzo Ulug'bek, mamlakat qudrati faqat harbiy yurishlar, g'alabalardan iborat emasligini tushungan holda, mamlakat aholisining ijtimoiy-iqtisodiy hayotdagi barqarorligi muhimligini juda yaxshi anglardi va o'z boshqaruvida ushbu strategiyani amalda qo'llashga harakat qildi. Anglashimizga ko'ra, birgina Mirzo Ulug'bekning soliq siyosati yoki pul islohoti ichki va tashqi savdo munosabatlarini tartibga solib, mamlakatning yanada rivojlanishiga, xalqning farovon yashashiga zamin yaratdi. Bu o'z navbatida ham iqtisodiy jihatdan ham ijtimoiy jihatdan mamlakat hayotini barqarorlashtirdi.

Mirzo Ulug'bekning ijtimoiy islohotlari nafaqat o'z davrida, balki zamonaviy jamiyat uchun ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ijtimoiy hayot, adolat, tenglik, iqtisod, ta'lim sohalaridagi islohotlari bugungi kundagi muammolarni hal qilish uchun qimmatli saboqlar beradi. Bugungi kunda mutafakkirning ma'naviy merosini chuqur o'rganish va qadrlash muhim

ahamiyat kasb etadi, chunki uning ilmga asoslangan jamiyat qurish g'oyasi hozirgi kunda ham dolzarbligini yo'qotmaganligi ayni haqiqat hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati (References):

1. Абу Тоҳирхожа Самарқандий. Самария. - Тошкент: Камалак, 1991.- 336 Б
2. Бартольд В.В. Хафиз-и Аbru и его сочинения. // Бартольд В.В. Сочинения. Т. VIII – М.: Наука, 1973. Ибн Арабшоҳ. Ажойб ал-мақдур фи тарихи Тамур (Темур тарихида тақдир ажойиботлари). Сўз боши, араб тилидан таржима ва изоҳларни У. Уватов тайёрлаган. Тошкент: Меҳнат, 1992. 1-китоб, 326-бет.
3. Давидович Е.А. История денежного обращения средневековой Средней Азии. – Москва, 1983 г. – С.270.
4. Ибн Арабшоҳ. Ажойб ал-мақдур фи тарихи Тамур (Темур тарихида тақдир ажойиботлари). Сўз боши, араб тилидан таржима ва изоҳларни У. Уватов тайёрлаган. Тошкент: Меҳнат, 1992. 1-китоб, 326-бет.
5. Мавлонов Ў., Холиқулов А., Усаров У. Ўзбекистонда ер-сув муносабатлари тарихидан. – Тошкент: ТУРОН ИҚБОЛ, 2018. – Б.70.
6. Мухаммаджонов А. Қуйи Зарафшон водийсининг суғорилиш тарихи (Қадимги даврдан то XX аср бошларигача). – Тошкент: Фан, 1972. – Б.117.
7. Темур тарихида тақдир ажойиботлари // Араб тилидан тарж. ва изоҳларни, сўзбошини У.Уватов тайёрлаган. Масъул муҳаррир А.Ўринбоев. – Т.: Меҳнат, 1992. 562 б.
8. Тўхтиев И. Амир Темур ва Темурийларнинг молия –пул сиёсати. – Тошкент: Ўзбекистон, 2006. – Б. 65
9. Шарафуддин Али Яздий. Зафарнома. Сўз боши, табдил, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифлари Ашраф Аҳмад, Ҳайдарбек Бобобеков. - Т., 1997.

